

**L'IMPORTANCE DES VALEURS ISLAMIQUES POUR ASSURER
LA PAIX ET LA STABILITE (SUR L'EXEMPLE DU HANAFISME)**

Kurbanov D. D.

*Professeur d'histoire au lycée universitaire de l'Institut d'ingénierie et de
technologie de Boukhara*

Annotation L'article considère l'importance des valeurs islamiques pour assurer la paix et la stabilité dans la société du point de vue de la secte hanafi, et justifie le rôle de ses vues morales dans la lutte contre les idées destructrices sous le masque de la religion.

Mots-clés: Coran, Sunna, secte, Abu Hanifa, radicalisme, fondamentalisme, extremism.

L'une des priorités des réformes menées en Ouzbékistan consiste en des priorités aussi importantes que la garantie de la paix et de la stabilité dans la société, le développement d'une culture de tolérance et d'humanité, le renforcement de la solidarité interethnique et civile, l'éducation de la jeune génération sur cette base, dans l'esprit d'amour et de loyauté envers la patrie. Aujourd'hui, l'utilisation des valeurs de la religion islamique dans l'esprit des jeunes dans la lutte contre diverses idées destructrices est l'une des tâches urgentes. Le chef de l'Etat, Sh.M. Mirziyoyev à cet égard souligne qu' "aujourd'hui, la population, en particulier nos jeunes, ainsi que l'éducation moderne, devraient expliquer correctement l'essence de notre religion sacrée, absorbée dans notre sang, réfléchir sérieusement à les éduquer dans l'esprit de nobles idées" [1:271]. À cette fin, il est important d'étudier les valeurs scientifiques, philosophiques et spirituelles – morales de la secte hanafite-la direction modérée de l'islam.

Il est connu que la base morale du Saint Coran est basée sur la conséquence, la miséricorde, la gentillesse, l'humilité, le respect et la paix. Les musulmans qui suivent ses préceptes divins seront toujours extraordinairement doux-à plumes,

compatissants, justes et purs. Aujourd'hui, sous le masque de la religion, toutes les formes de menaces radicales visant l'humanité sont devenues l'usage de la force contre la société et la population. La violence de la pratique du fondamentalisme religieux et de l'extrémisme, qui inquiète la communauté mondiale, ne peut en aucun cas être moralement justifiée. Dans l'islam, toutes les manifestations d'actes basés sur cette corruption et cette violence sont condamnées. En particulier, Dieu a pitié dans le Coran comme suit:

"Mangez et buvez de la nourriture qu'Allah vous a donnée, et ne faites pas de mal sur la Terre dans la corruption!" [2:53].

"Et pourtant Dieu n'aime pas la corruption!" [2:195].

L'une des directions juridiques de la religion islamique, la secte hanafisme, se caractérise par le fait qu'elle n'interfère pas dans les activités des organisations et confessions religieuses, ainsi que dans les processus politiques, pour assurer la paix et la stabilité dans la société. Son fondateur Abu Hanifa (699-767) a également vécu et fonctionné pendant les deux dynasties – les Omeyyades et les Abbassides, pleines de divers phénomènes politiques et sociaux, témoins de la transition du pouvoir d'État de la première dynastie à la seconde. Du côté politique, il n'a jamais participé aux luttes les armes à la main [3:30]. Au cours des siècles suivants, sous le règne du calife Ma'mun (813-833), les MU'tazili ont rejeté les sectes qui ne s'y trouvaient pas dans un appel direct à la parole, et lorsqu'ils ont voulu utiliser leur pouvoir dans la lutte pour le pouvoir sur la base de certaines idées matérialistes des anciens philosophes grecs, les cheikhs du hanafisme ont adopté la société musulmane à partir d'une crise religieuse, dépensant leur temps à lutter pour le pouvoir. Les vues scientifiques, morales et idéologiques du hanafisme, basées sur le Coran et la Sunna, ont influencé le comportement des peuples au cours des siècles suivants, se propageant dans de nombreux pays musulmans, de manière éducative.

L'un des aspects les plus importants des vues religieuses et morales mises en avant dans la secte hanafi est l'attitude envers les autres religions dans le principe de tolérance. Puisque cette exigence est profondément religieuse et philosophiquement

justifiée, elle éduque les musulmans à être traités selon le principe de tolérance et de gentillesse envers les représentants des autres religions. L'interaction modérée et pacifique de la population dans la société aide à trouver les bonnes solutions dans diverses situations sociales et assure la stabilité pour la coexistence pacifique de tous les croyants.

Étant donné que les problèmes de la société concernant la charia dans la secte hanafisme sont traités en détail du point de vue juridique islamique, elle peut réagir contre toutes les idées qui veulent utiliser la religion comme idéologie à des fins politiques et "veulent importer " l'Islam de l'extérieur. Il rejette également les vues des missionnaires, des fanatiques et des fanatiques qui veulent impliquer les organisations religieuses et les croyants dans les processus politiques de la société. Parce que, dans celui-ci, les questions de foi ne peuvent compter que sur sa propre âme et son expérience, non limitées aux instructions religieuses.

premièrement, il rejette la perception ou l'interprétation traditionnelle des normes islamiques, favorisant sa compréhension avec la pensée scientifique et une perspective large;

deuxièmement, en comprenant avec une pensée scientifique les instructions qui viennent dans le Coran et la Sunna, on ne peut pas les transformer en faux dogmes idéologiques et en instructions inhumaines;

troisièmement, une personne comprend l'islam non seulement par cœur, mais aussi par l'esprit, compare les valeurs et les déclarations religieuses à son expérience de vie. En conséquence, avec un tel concept, l'islam en tant que vision du monde va à une personne complètement sans lui être imposé de l'extérieur dans sa perception.

Basée sur les principes de liberté et d'égalité de la religion islamique, la secte hanafisme offre des traditions démocratiques dans la société et respecte la liberté de foi de chaque individu. À cet égard, M. Komilov a déclaré: "Si une personne dans la société est un apostat (sortant de l'islam), elle ne sera pas maltraitée ou immédiatement condamnée à mort en la sortant de son incrédulité, mais sera admonestée et les doutes qui l'ont fait sortir de la religion seront clarifiés et

expliqués. Jusqu'à ce qu'il parte pour un autre pays ou meure avec son propre temps, ce processus se poursuivra, c'est-à-dire que la raison de la secte ne sera pas condamnée à mort. L'endroit est enfermé jusqu'à ce qu'une personne de cette religion entre dans la religion si elle est une femme" [4:418].

Dans ce processus, les biens, la famille et les proches de l'individu ne sont pas agressés. Par conséquent, le hanafianisme est déterminé par le fait qu'une personne se sent responsable de ses actes, tout en reconnaissant la liberté de foi. Une vision du monde éducative et morale aussi profonde protège la foi humaine des menaces idéologiques et évite la radicalisation religieuse de la société.

Résumant les points ci-dessus, la conclusion suivante peut être tirée concernant le rôle de la secte hanafi dans la paix et la stabilité:

- il détaille les questions de la Charia, et le chemin pour surmonter la crise dans la société est basé sur l'élévation spirituelle;

-la vision religieuse et morale du monde, s'appuyant sur l'expérience et une large réflexion sur les questions sociales de la société, ne permet pas la propagation du fanatisme religieux et des idéologies radicales étrangères dans la société ;

- le principe de la reconnaissance humaine de la liberté de foi, de la tolérance envers les autres religions, confessions et organisations est suivi;

Dans la lutte contre les idées inhumaines des sectaires qui rejettent les sectes aujourd'hui, l'explication des vues morales et philosophiques de la secte sectaire à la population, et en particulier aux jeunes, ainsi que son utilisation dans le système éducatif et éducatif, ont un effet positif. Pour ce faire, il est nécessaire de renforcer le travail de propagande éducative et culturelle sur les conséquences négatives de la division des croyances religieuses et de la poursuite d'idées destructrices, ainsi que d'assurer la tolérance et la paix de la religion islamique.

Littérature utilisée:

1. Shavkat Mirziyoev. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: "O'zbekiston" nashriyoti, 2021. -B.464.

2. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. Tafsiri Hilol. Tuzatilgan va qo‘shimcha qilingan ikkinchi nashr. 1 Juz. -Toshkent, 2008. -B.655.
3. Tulepov Aydarbek. Islom va aqidaparast oqimlar / Mas’ul muharrir Shayx Abdulaziz Mansur. – T.: “Sharq”, 2012. –B.535.
4. Komilov Muzaffar; Miravaz o’g’li Akmal. Hanafiy fiqhidan zarur masalalar [Matn]: diniy-ijtimoiy / M. Komilov, A. Miravaz o’g’li. – T.: “Shamsuttdinxon Boboxonov” nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2021. – B.472.
5. Safarova N. O. Classification of Modern Terrorism //International Journal of Humanities and Social Science. – 2011. – T. 1. – №. 13. – C. 111-114.
6. Safarova N. O. Terrorism as a political phenomenon //International Journal of Academic Research. – 2010. – T. 2. – №. 2.
7. Safarova N. O. Terror. Violence. Destructive //Вопросы гуманитарных наук. – 2010. – №. 1. – C. 251-253.
8. Safarova N. Terrorism (tarikhi-falsafiytahlil). – 2009.
9. Rakhmanov R., Olimovna N. S. Sources of violence seen in biosocial nature of man //Asian journal of social sciences & humanities. – 2012. – T. 1. – №. 2. – C. 142.
10. Olimovna N. S. Mass And Individual Terror //International Journal of Business and Social Science. – 2011. – T. 2. – №. 19.
11. Sobirovich T. B. National and universal principles of democracy //Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities. – 2022. – T. 12. – №. 1. – C. 334-338.
12. Sobirovich T. B. The implementation of human indicator reforms in Uzbekistan //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 9. – C. 197-202.
13. Sobirovich T. B. Issues of gender equality in uzbekistan: Strategy of reforms //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2021. – T. 10. – №. 9. – C. 203-207.

14. Sobirovich T. B. National Principles of Democracy in Uzbekistan //Mediterranean Journal of Basic and Applied Sciences (MJBAS). – 2021. – Т. 5. – №. 3. – С. 131-135.
15. Sobirovich T. B. Philosophical Dialectics of National and Universal Cultural Development //Irish Interdisciplinary Journal of Science & Research (IIJSR). – 2021.
16. Turdiyev B. S. The role of national harmony in the strategy of spiritual renewal //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – Т. 1. – №. 6. – С. 229-233.
17. Sobirovich T. B. Strategy of Renewal of National Spirituality of Uzbekistan //International Journal on Integrated Education. – 2020. – Т. 3. – №. 8. – С. 122-126.
18. Sobirovich T. B. The criterion of human indicators in development and renewals in Uzbekistan //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – 2020. – Т. 6. – №. 8. – С. 509-511.
19. Turdiyev Б. The development of democratic society and spiritual renewal in the views of eastern and western thinkers //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/s. – С. 710-717.
20. Sobirovich T. B. O ‘zbekistonning ma’naviy yangilanish strategiyasi //Buxoro:“Sadriiddin Salim Buxoriy” Durдона nashriyoti. – 2020. – С. 48.
21. Sobirovich T. B. Evolution of ideas and views on the development of democratic society and spiritual renewals //Scientific Bulletin of Namangan State University. – №. 10. – С. 243-250.